

BANKLARDA AKTIVLAR SIFATINI TASNIFLASH

Qodirova Nafisa Ilhomovna

O'zbekiston respublikasi bank-moliya akademiyasi magistranti

Hozirgi vaqtda likvidlikni saqlash bank sektorining ob'ektiv zarurati hisoblanadi. Aytish joizki, uzoq muddatli resurslarga bo'lgan ehtiyoj ayniqsa katta. Muammo shundaki, depozitlar, banklararo kreditlar va boshqa klassik moliyalashtirish manbalari cheklangan, bu esa moliyaviy resurslarni jalb qilish sohasida yangi usullarni ishlab chiqish yoki xalqaro tajribadan foydalanishni taqozo etadi. Belgilangan qoidalarga ko'ra, bank likvidligini saqlab qolish imkonini beradigan va amaliyotda taqsimlash uchun katta imkoniyatlarga ega bo'lgan usullardan biri bank aktivlarini sekyuritizatsiya qilishdir.

Banklarda aktivlar bilan ishlashning asosiy prinsiplari, banklar tomonidan har yilning boshida ishlab chiqiladigan kredit siyosatida atroflicha belgilangan bo'ladi. Mazkur kredit siyosatining maqsadi, vazifalari, hamda amal qilish sohasi aniq ko'rsatiladi. Bunda kredit siyosatining maqsadi sifatida:

- bankning samarali, daromadli kredit faoliyatini ta'minlash, kredit risklarini nazorat qilish va ularni kamaytirish vositalaridan foydalanish, shu jumladan, taqdim etilayotgan kreditlarning turlari va ular bo'yicha qabul qilinayotgan ta'minotlar bo'yicha diversifikatsiya qilish, bankning kredit portfeli sifatini yaxshilash va kredit berish jarayonini to'g'ri amalga oshirish;

- kreditlash jarayonida amaldagi qonunchilik va bankning ichki me'yoriy hujjatlari talablari va normalariga muvofiqligini ta'minlash;

- bank aksiyadorlarining huquqlarini himoya qilish, bank aktivlarini samarali boshqarish maqsadida, kredit xizmatlarini ko'rsatirsh jarayonida poraxo'rlik va firibgarlik xavfini kamaytirish, shuningdek, iste'molchilar huquqlariga rioya qilishda jarayonlarning shaffofligini ta'minlash kabi vazifalar belgilab olingan.

Banklar o'z kapitali va likvid resurslarini yetarli darajada saqlab turishlari, aktivlarni tasniflash asosida shubhali va harakatsiz aktivlarga qarshi zaxiralarni tashkil etishlari, shuningdek zarar ko'rish xavfini kamaytirish maqsadida o'z aktivlari diversifikasiyalanishini ta'minlashlari lozim" deb belgilangan. Shundan kelib chiqib agar banklar kredit portfelidagi aktivlarni noto'g'ri va nosog'lom yo'nalishlarda joylashtirishgan bo'lsa, bu holat bankning bankrotlik holatiga tushib qolishiga sabab bo'ladi va agar omonatchilar bu holatdan xabardor bo'lishsa, ular bankda o'z mablag'larini saqlashlari unchalik ham xavfsiz emas degan fikrga kelishlari mumkin va zudlik bilan barcha mablag'larini bankdagi hisobraqamlaridan yechib olishga xarakat qilishlari va bankka shu talabni qo'yishlari mumkin. Agar bu talabni bir necha omonatchi qo'ysaku balki bank bu muammoni hal qila olar, lekin aksariyat holda bankka deyarli barcha omonatchilar talab bilan chiqishadi, mazkur holatda bank zahiradagi barcha mablag'larini tezlik bilan ishlatib bo'ladi, qolgan qarzlarni esa qaytarishga mablag' topa olmaydi. Ushbu holatda bank tugatilishi mumkin va barcha mulklari auksion orqali sotuvga chiqarilib, sotuvdan tushgan pullar kreditorlardan yuzaga kelgan qarzlarni qoplashga sarflanishi aniq. Lekin bu yerda bir ishtirokchi ham mavjud.

Aktiv bir toifadan ortiq toifalarda tasniflanishi xam mumkin. Summasi asosiy qarzning to'lanmagan qiymatidan kam bo'lgan ta'minotga ega muammoli ssuda quyidagicha tasniflanishi mumkin (ta'minot sotilishi mumkin bo'lgan bozor mavjudligi sharti bilan):

- qiymati taminotning bozor kiyamatiga teng bulgan asosiy karz kismi odatda substandart sifatida tasniflanadi;
- asosiy karzning kolgan kismi ushbu bulimda kursatilgan tartibda shubxali yoki umidsiz kabi tasniflanadi.

Quyidagilar aktivlarning likvid taminoti vazifasini bajaradi:

- O'zbekiston Respublikasi hukumatining so'zsiz kafolati;
- O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining so'zsiz kafolati;

- Banklarda ochilgan hisobvaraqlarda erkin ayirboshlanadigan valyuta shaklidagi garov;
- O'zbekiston Respublikasi hukumati qimmatli qogozlari shaklidagi garov;
- andozaviy qimmatbaxo metallar shaklidagi, yani oltin va kumush quymalari shaklidagi garov.

Quyidagi aktivlar nolikvid taminotga ega deb hisoblanadi:

1. kuchmas mulk, o'zlashtirilgan va o'zlashtirilmagan yerga bulgan huquqni hisobga olgan holda;
2. xususiy korxonalarining qimmatli qogozlari;
3. yuridik va jismoniy shaxslarning kafolatlari.

Aktivlar bo'yicha taminot hisoblanuvchi garov bank tomonidan kreditni qoplashni asosiy manbai deb hisoblanmasligi kerak. Garov kreditni to'lashning ikkilamchi manbai deb qaralishi kerak. Xavfsiz va ishonchli faoliyat andozalariga muvofiq tarzda banklar garovni kreditni qaytarishning asosiy vositasi deb hisoblangan holda, kredit bermasliklari kerak, shunga muvofiq ravishda bank asosiy qarz summalarining qaytarilishini va garovni sotishdan olinadigan foizlarni baholashi kerak. Aktivlarni tasniflash tizimi barcha turdagi kreditlar, jumladan, bank kafolatlari, kredit liniyalari, banklararo kreditlar, overdraftlar uchun qo'llaniladi va balansdan tashqari majburiyatlarni tasniflashni xam ko'zda tutadi.

Mazkur tizim bank boshqa aktivlari, jumladan, investisiyalar, qimmatli qogozlar oldi-sotdisi, olishga doir hisobvaraqlar, uchinchi shaxslar nomidan majburiyatlarni bajarish bo'yicha sotib olingan talab qilish huquqi va qaytarilmaslik xatari mavjud bo'lgan boshqa aktivlarni baholashda ham qo'llanilishi mumkin.

Tijorat banklari aktivlarining muddatlariga asosan tarkibi bankning aktiv operatsiyalarining qaltislik darajasiga bevosita bog'liqdir. Lekin asosiy o'rni muddatlari bo'yicha joylashtirilgan aktivlar tarkibi bankning passivlar tarkibida qisqa muddatli passivlar asosiy ulushini egallab turgan vaqtda tijorat banklari o'z aktivlarining uzoq muddatga joylashtirish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Chunki, tijorat banklarining mijozlari muddasiz yoki talab qilib olingunga bo'lgan

depozitlarni o'zlari hohlagan vaqtda bankdan talab qilish huquqiga ega. Yuqorida qayd etilgan muammolarni hal etish, fikrimizcha, quyidagi tadbirlarni amalga oshirishni taqozo etadi:

- tijorat banklari aktivlari va majburiyatlarining muddatlari o'rtasidagi muvofiqlikni ta'minlash va transaksion depozitlarning faqat barqaror qoldig'idan resurs sifatida foydalanishni yo'lga qo'yish orqali transformasiya riskiga barham berish lozim. Tijorat banklari aktivlarining bir qismini yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarda shakllantirish yo'li bilan ularning joriy likvidlilik darajasini oshirish lozim. Taraqqiy etgan mamlakatlarda tijorat banklarining joriy likvidlik, asosan, yuqori likvidli qimmatli qog'ozlarga qilingan investisiyalar hisobidan ta'minlanadi.